

ПЕДАГОГІКА АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

Васюк А.

PEDAGOGY OF AUDIOVISUAL CREATIVITY IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

Vasiuk A.

Існуюча проблема педагогічної підтримки аудіовізуальної творчості в процесі соціально-культурного впливу екранної інформації на особистість допомагає створювати умови конструктивного зростання та самовизначення. Завдяки цьому подолано недооцінку різних методів використання екранних медіа, а також зроблено акцент на формах аудіовізуальної творчості з виходом на розширення методологічних та технологічних підходів до неї. Відкрито новий напрямок у галузі соціально-культурної діяльності – педагогіка аудіовізуальної творчості на основі відповідних парадигм. З урахуванням типологічних ознак та механізмів творчого розвитку, системи відносин, що впливають із творчого характеру соціально-культурного медіа впливу, розроблені технології виявляються здатними моделювати повноцінне самоздійснення особистості у духовно-творчому діалозі.

Методологічне обґрунтування базового поняття, побудованого на зв'язку категорій «аудіовізуальна» та «творчість» призвело до тризначності розуміння штучного об'єкта, феномена інформаційного знаку та системи технічної діяльності. Структурний аналіз аудіовізуальної творчості з художньої, технічної та інформаційної точок зору, що показав його багатоаспектність, призвів до їх злиття в соціально-культурному трактуванні поняття, яке полягає в перенесенні технологічних можливостей творчості на образні, інформаційні та особистісно-значущі форми бачення образу.

Поєднання ідей людиноцентризму та багатовимірної духовності в аудіовізуальній творчості лягло в основу духовно-особистісного підходу, який полягає у співвідношенні: «середовище – медіа – художній образ» у ціннісному

вираженні особистості. З урахуванням передумов творчості в аудіовізуальних мистецтвах та занурення у середовище, а також – концепцій діалогізму та факторів полілогізму та незалежності в екранних взаємодіях виявлено медіа-культурний підхід, що полягає у супроводі діяльності від сприйняття, спілкування до впливу, що було обґрунтовано особливостями адекватного реагування. З точки зору знакового обміну за допомогою аналізу медіамови виникла необхідність віртуально-техногенного підходу як наслідку прояву образних парадигм та архетипів. Злиття цих підходів позначилося в діалектиці вивчення аудіовізуальних образів від технології до медіакультури, в якій зосереджується духовний зміст творчості.

Психолого-педагогічний аналіз різноманітних аспектів аудіовізуальної творчості показав відповідність загальнометодологічних підходів напрямкам (візуально-естетичному, комунікативно-діалоговому та автономному медіасередовищу), що підтверджується вихідними концепціями медіаестетичного діяльності. Сутність аудіовізуальної творчості у соціально-культурній сфері є сферою впливу віртуальних уявлень за допомогою психологічних передумов, зосереджених в акцентах сприйняття, його поєднання з баченням та ціннісною обумовленістю соціально-культурним конструюванням медіасередовища. Встановлено, що різноманіття форм аудіовізуальної творчості визначається соціально-культурними механізмами та рівнями впливу екранної інформації на медіааматорів.

Педагогічне обґрунтування системних уявлень структури концепції соціально-культурного медіавпливу в аудіовізуальному творчості показало, що в її основі лежать відносини медіакультури та особистості. Крім того, найважливішого значення набули соціально-культурні механізми та рівні впливу екранної інформації. Результатом даного аналізу також стала послідовність формування відносин, сфери комунікації, типології медіааматорів, що призвела до дотику медіасередовища з особистістю, взаємодії сприйняття та комунікації. При цьому виявлено: інтеграція культури в особисті структури та відокремлення творчості в особливому просторі

субкультури, залежність творчості від виду відносин, рівнів сприйняття, її критицизму та наявність духовно-естетичної установки. У зв'язку з цим концептуально позначилося підвищення зазначених рівнів у переході від становлення бачення до його поєднання з технікою та творчого освоєння в аудіовізуальній комунікації, а також включення медіасередовища в субкультуру.

Соціально-культурний вплив екранної інформації на медіааматорів пов'язаний з особливостями візуалізації та віртуалізації зорових образів, що позначаються на послідовній зміні установок, напрямів взаємодії сприйняття та спілкування завдяки активній, що породжує творчість ролі інтеграції медіа з різними видами художньої діяльності. У цьому процесі комплексність творчого процесу (його єдність) виникає за рахунок об'єднання компонентів діяльності автора, глядача та учасника-творця у складі їх типологічних ознак. Таким чином, теоретично доведено, що аудіовізуальна творчість не тільки має суттєвий зв'язок із якостями особистості, а й визначається соціально-культурними (середовищними) регуляторами. Виявлено, що виділення творчості у субкультурах є сукупністю орієнтацій студійців у суспільстві за рахунок відповідних соціально-культурних механізмів. Так було підтверджено основні положення гіпотези. Крім того, виявлено тісну залежність форм організації та способів соціально-культурної взаємодії учасників з екранними образами, в яких оновлюються та ускладнюються форми аудіовізуальної творчості.

Процес аудіовізуальної творчості з урахуванням даних властивостей розподіляється у структурі діяльності у парадигмах педагогіки аудіовізуальної творчості через відносини відвідувачів студій з екранною інформацією, в яких ототожнення та тяжіння змінюється критицизмом сприйняття. У розгляді аудіовізуальної творчості як особливої підсистеми соціально-культурної діяльності виявлено найважливіший процес формування особливої сфери дозвілля. За допомогою медіасередовища досягається багатоступінчасте входження в мікросоціум, інтеграція задуму автора творів та сприйняття

глядача, що відображає знаковий, метафоричний, конкретний та рефлексивний рівні роботи над темою.

Ця концепція знайшла в обґрунтуванні соціально-культурних технологій аудіовізуальної творчості, що включають сфери розвитку особистості, логіка використання яких відповідає посиленню ступеня соціально-культурного впливу. Вивчення видів діяльності медіалюбителів у складі їхнього творчого досвіду дозволило поєднати розроблені соціально-культурні технології аудіовізуальної творчості до системи, що діє в умовах дозвілля. Технології глядачів створюються умови виходу за рамки звичного сприйняття за допомогою різних форм аудіовізуальної рефлексії. Виявлено, що в сутності технології глядачів лежить управління естетичним розвитком за допомогою творчо орієнтованих занять. Медіатренінгова технологія побудована на поєднанні внутрішнього та зовнішнього діалогу за допомогою внесення особистісного сенсу в аудіовізуальний матеріал, при якому його оцінка поєднується з перетворенням. Культуротворча технологія виводить на систему світобачення, що реалізується у всіх її проявах і надає образам реальності художнього вираження, тоді як медіакомунікативна технологія допомагає розкривати здібності та підвищує рівень соціально-культурної медіадії. Разом з тим встановлено, що її етнокультурна спрямованість має місце у всіх вище зазначених технологіях, що пов'язано з розширенням зони культурної спадщини у тематиці, спрямованості робіт, їх духовно-моральної орієнтації. Реабілітаційно-екологічна спрямованість технологій діє за рахунок відроджених, що підтримують та обмежують механізмів сприйняття, комунікації та творчості, що підвищує творчий статус учасників та допомагає освоєнню естетичного змісту екранної інформації.

Спираючись на положення концепції, можемо стверджувати, що теоретичною основою технологій є координаційний зв'язок використання форм, що підкоряються діяльності в типології любителів і сфер розвитку особистості. Звідси з'явилися уявлення про аудіовізуальну творчість у сукупності видів діяльності. Доведено, що включені в технології авторські

компоненти спираються на функції медіасередовища, що виражаються в репертуарно-жанровій та змістовній специфіці, спрямованій на розвиток особистості. На основі аналізу технологічних принципів соціально-культурної діяльності встановлені класифікаційні ознаки та типологія аудіовізуальних соціально-культурних технологій на основі злиття технологічного, інформаційного та медіа-розважального компонентів. Таким чином, дана картина видів технологій показує все різноманіття видів діяльності, що наближають, опосередковують і супроводжують творчість, що лежать в основі поділу.

На основі соціально-культурних технологій сформульовано базову модель соціально-культурного об'єднання аудіовізуальної творчості, яка відтворює етапи творчої діяльності, блоки яких відповідають рівням соціально-культурного медіавпливу. У системі організації аудіовізуальної творчості представлені технології суворо взаємодіють і співвідносяться між собою і водночас – з педагогічними засобами та стратегіями. З їхньою допомогою розгортаються педагогічні ситуації використання медіа, розосереджені у чотирьох організаційних формах: інформаційно-глядацькому, дозвільному, комунікативному та медіакультурному центрах. Діяльність центрів показує, що ступінь включеності в культуру через медіасередовище проявилася у вигляді функціонального призначення інформації та відобразилася у відповідних субкультурах. Ускладнення видів діяльності медіалюбителів, як показало дослідження, сприяє творчому зростанню, що спирається на зміну характеру та ступеня новизни, що призводить до сукупності форм, що діють.